

Informe sobre el panorama de la edición en acceso abierto diamante en África, Europa y América Latina

Resumen

El informe Landscape Report on Open Access Diamond Publishing in Africa, Europe and Latin America ofrece una panorámica exhaustiva del ecosistema de publicación en acceso abierto Diamante en 45 países distintos de África, Europa y América Latina. Este modelo editorial, caracterizado por la ausencia de costes económicos para personas autoras y lectoras, constituye uno de los pilares fundamentales para la creación de un sistema de comunicación de resultados de investigación equitativo, inclusivo y sostenible

El objetivo central del informe es describir las condiciones sistémicas y las políticas públicas que explican el desarrollo del modelo de publicación académica diamante en cada país para, posteriormente, hacer un análisis de cada una de las tres regiones. La descripción de cada país incluye una revisión de los marcos legales, políticas concretas, mecanismos de financiación, sistemas de reconocimientos e incentivos, infraestructuras y plataformas digitales, apoyos institucionales, recursos humanos, mecanismos de colaboración entre servicios de publicaciones y proveedores de servicios editoriales, y mecanismos de certificación de la calidad editorial. Así mismo, incluye un diagnóstico de acciones necesarias para desarrollar y fortalecer los sistemas de publicación académica diamante de cada país.

El informe pone de relieve la naturaleza singular de cada país y la diversidad entre regiones, a la vez que pone de manifiesto la existencia de patrones comunes. En primer lugar, se observa una diversidad tanto en la existencia como en el grado de madurez y en el contenido de las políticas de apoyo a la publicación en acceso abierto diamante, acompañada de una carencia de financiación estructural. Además, se observa una contundente relevancia de plataformas, portales regionales e infraestructuras digitales de soporte que, pese a su diverso grado de

madurez y solidez, actúan como infraestructuras clave para mejorar la calidad y la visibilidad del modelo Diamante. Por último, el trabajo pone de manifiesto que la publicación académica diamante tiene una importante carencia de profesionalización editorial y una fuerte dependencia del trabajo voluntario que, unido a la falta de incentivos académicos para publicar o gestionar revistas de acceso abierto Diamante, genera debilidades en la continuidad, calidad y escalabilidad del modelo en la mayoría de los ecosistemas analizados.

El informe concluye con recomendaciones orientadas a responsables de políticas, instituciones, agencias de financiación de la investigación, equipos editoriales sin ánimo y bibliotecas, entre las que destacan (1) la creación de políticas nacionales y marcos regulatorios explícitos de apoyo al modelo de publicación en acceso abierto Diamante; (2) el establecimiento de fuentes de financiación nacionales o regionales específicamente destinadas a sostener las infraestructuras y la labor editorial Diamante; (3) la profesionalización de los equipos editoriales; (4) el diseño y puesta en marcha de incentivos a la edición y publicación en acceso abierto Diamante; (5) el fortalecimiento de plataformas y servicios digitales compartidos que permitan reducir costes y aumentar eficiencia y (6) la articulación de alianzas internacionales para promover interoperabilidad, la calidad y la fortaleza del modelo Diamante.

El informe completo:

Rico-Castro, P., de Pablo Llorente, V., & Bonora Eve, L. (2026). Landscape Report on Diamond Open Access Publishing in Africa, Europe, and Latin America.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221356>

Cómo citar esta obra:

Rico-Castro, P., de Pablo Llorente, V., & Bonora, L. V. (2026). Informe sobre el panorama de la edición en acceso abierto diamante en África, Europa y América Latina: Resumen.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18637809>

Disclaimer

The project has received funding from the European Union's HORIZON-WIDERA 2024-ERA-01

Disclaimer- ALMASI is funded by the European Union under Grant Agreement No 101188192. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission.

This work by partners of the ALMASI project is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

